

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654234>
УДК 517.518.8

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

М.М. Якимова,
магистрант, напр. «Управленческий учет и финансовый анализ
бизнеса»

Г.В. Бушмелева,
к.э.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова,
г. Ижевск

Аннотация: В статье рассматривается модель системы сбалансированных показателей, характерная для казённых учреждений. В статье освещаются этапы формирования системы сбалансированных показателей в казённых учреждениях. Этапы формирования ССП в казённых учреждениях включают в себя: стратегический анализ экономического субъекта, разработка системы сбалансированных показателей, реализация стратегии системы сбалансированных показателей. Особое внимание уделяется этапу стратегического анализа в виду его отличительных особенностей. Стратегический анализ казённого учреждения проводится с помощью управленческих инструментариев SWOT и PEST анализов.

Ключевые слова: модель, система сбалансированных показателей, стратегический анализ, казённое учреждение, управленческий инструментарий, SWOT-анализ, PEST-анализ

BALANCED INDICATORS SYSTEM MODEL FOR PUBLIC INSTITUTIONS

M.M. Yakimova,
master student, direction "Management accounting and financial analysis of
business"

G.V. Bushmeleva,
Candidate of Economics, Associate Professor,
FGBOU VO "IzhGTU named after M.T. Kalashnikov,
Izhevsk

Annotation: The article deals with the model of the balanced scorecard, which is typical for state institutions. The article highlights the stages of the formation of a balanced scorecard in state institutions. The stages of formation of the BSC in state-owned institutions include: a strategic analysis of the economic entity, the development of a balanced scorecard, the implementation of the strategy of the balanced scorecard. Particular attention is paid to the stage of strategic analysis in view of its distinctive features. Strategic analysis of a public institution is carried out with the help of SWOT and PEST analysis management tools.

Keywords: model, balanced scorecard, strategic analysis, public institution, management tools, SWOT analysis, PEST analysis

В наши дни все большее распространение и применение получают стратегические системы управленческого учета, одной из которых и является так называемая система сбалансированных показателей. Её основное назначение заключается в обеспечении функций сбора, систематизации и анализа информации необходимой для принятия стратегических управленческих решений для последующего внедрения результатов в деятельность компании.

Как известно, большое значение в принятии решения играет информационная осведомленность, которая является базой для аналитических выводов. Совокупность процессов по сбору и обработке информации, ее трансформация в требуемый вид – это информационно – аналитическое обеспечение эффективного процесса управления.

Универсальной формой в процессе управления производственной и коммерческой деятельностью во многих сферах современного общества является информационная аналитика. В настоящее время тенденция к оптимизации является устойчивым явлением, вследствие чего информационная аналитика является особенным объектом научных исследований.

Выделяется два уровня информационно – аналитического обеспечения: информационный и аналитический. К информационному уровню относится поиск, хранение и обработка информации. К инструментам относится входящая информация, система учета, программное обеспечение, исходящая информация, то есть одним словом документооборот. Аналитическая составляющая классифицирует, анализирует и резюмирует информацию, находит корреляционные зависимости. Это может быть человек или программные инструменты любого вида. Отмечается, что информация является условно – постоянной, что необходимо учитывать в процессе управления предприятием.

Этапы формирования модели ССП для казённых учреждений представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель системы сбалансированных показателей

Этап №1. Стратегический анализ.

На этом этапе проводится стратегический анализ проблем организации на основе управленческих инструментариев SWOT и PEST анализов.

Для обработки информация она должна обладать следующими качествами:

- репрезентативностью, то есть актуальной;

- содержательностью, то есть емкой;
- достаточностью, то есть краткой;
- доступностью восприятию;
- своей ценностью для управления;
- точностью, то есть максимально близкое описание ситуации;
- устойчивостью, то есть способностью видоизменяться под действием других переменных [1].

В результате проведения исследования об организации, её стратегии и деятельности в целом выделяются конкретные стратегические цели путём рассмотрения критериев оценки эффективности учреждения.

Как было указано ранее, критерии оценки эффективности учреждения формируются на основании специфики учреждения, а также на основании проведённого SWOT и PEST анализов.

Выявление стратегических проблем в организации происходит путём проведения SWOT-анализа. SWOT анализ представляет собой анализ сильных и слабых сторон организации а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» (Strengths – силы, сильные стороны) и «W» (Weaknesses – слабости) относятся к состоянию компании, а «O» (Opportunities – возможности) и «T» (Threats – угрозы) к внешнему окружению организации [2].

Отмечается, что Федеральный Закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» является одним из нормативных документов, регулирующих деятельность казенных учреждений. В соответствии со ст. 15, учредителями казённого учреждения могут выступать исполнительные органы на всех уровнях власти – Правительство РФ, исполнительные органы субъектов РФ и администрация муниципальных образований [3].

Поскольку финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы на расходы, связанные с осуществлением государственных заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных организаций, то следует вывод, что стратегия казённого учреждения и перечень стратегически важных целей задается на высшем уровне. В виду этого фактора присутствует

необходимость проведения анализа на соответствие всех структурных подразделений учреждения на предмет соответствия своих внутренних целей общей стратегии организации.

В результате ситуационного анализа проводится оценка, обладает ли компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения.

Этап №2 – Разработка ССП

Аналитическая составляющая позволяет классифицировать, анализировать и резюмировать данные, а также находить корреляционные зависимости.

Существует три наиболее важных направления аналитической деятельности:

- 1) выявление изменений компании в разрезе места и времени, оценка её деятельности;
- 2) прогнозирование влияющих факторов на процесс деятельности и оценка их степени влияния;
- 3) поиск резервных ресурсов повышения эффективности деятельности предприятия [4].

Выделяются существующие элементы аналитической деятельности в компании:

- аналитик или аналитический отдел;
- программная составляющая;
- нормативное и методологическое обеспечение.

Важнейшей задачей аналитической деятельности заключается в поиске резервов, слабых мест на предприятии и решений для осуществления поставленных целей. Это требует систематической аналитической деятельности. Для выполнения такого рода функций, главное звено должно обладать осмысленным пониманием управленческой деятельности. В качестве организации правильной экономической системы на любом предприятии функционирует следующие подсистемы:

- производственно-технологическая – это подсистема, связанная с производством продукции;
- подсистемы маркетинга – это подсистема, анализирующая спрос и предложения на рынке для выпуска наиболее востребованной продукции;

- ресурсных подсистем – это системы материально-технического обеспечения и логистики; кадровая подсистема;
- подсистемы экономики – это система рентабельности;
- финансовая подсистема – это система мониторинга ресурсного обеспечения других подсистем [5].

Среди основных функций аналитической составляющей содержится поддержание эффективного и регулярного менеджмента предприятия с целью сохранения и повышения эффективности в будущем.

Следующим элементом аналитического обеспечения управленческой деятельности это специальное программное обеспечение. В настоящее время для анализа финансового состояния в большинстве случаев используется программный комплекс. С помощью программного обеспечения снижается трудоемкость аналитики и соответственно её стоимости. Использование вычислительной техники с правильным подходом способствует повышению результативности, оперативности и эффективности финансового анализа.

Методологический подход в обеспечении аналитической деятельности на предприятии обусловлен, прежде всего, тем, что для эффективной управленческой деятельности необходим индивидуальный подход к формам и методам анализа.

Любой процесс можно представить в виде алгоритма, к примеру, методику проведения системного анализа можно отобразить в следующем виде:

- 1) выявление проблемы;
- 2) определить тип проблемы – стандартная или нестандартная;
- 3) выбрать метода решения;
- 4) оценка решения и поиск альтернативы [6].

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение в процессе управленческой деятельности предприятием является достаточно сложной, многогранной и индивидуальной системой. Наличие передовых инструментов анализа наиболее эффективно определяет успех компании на рынке.

Этап №3. Реализация стратегии ССП (мониторинг)

Данный этап включает в себя следующий порядок действий: подготовка рабочего плана реализации цели; доведение её до

персонала; ресурсное обеспечение; делегирование полномочий; контроль и координация действий в процессе.

Успех в эффективной реализации управленческого решения определяется четкой согласованностью действий. Процесс выполнения задачи порой требует перераспределения ресурсов, что возможно только при непрерывной координации выполняемых работ.

Главной проблемой эффективного исполнения принятых решений является отсутствие прозрачной методики достижения цели, и как следствие дальнейшая их поддержка.

Далеко не последнюю роль составляющих процесса управления играют контроль и координация. Они, в свою очередь, представляют собой отслеживание выполнения поставленных целей и принятых решений перед персоналом. Для осуществления контроля должны быть выработаны и установлены стандарты, подлежащие измерению с целью осуществления контроля. Именно результат этой деятельности помогает в своевременном выявлении проблем и основанием для корректировки плана. Контроль должен быть гибким, непрерывным, ориентированным на результат.

Инструментарий эффективности деятельности казённого учреждения на основе ССП – состоит из трёх этапов:

- 1) проведение общего стратегического анализа экономического субъекта;
- 2) построение стратегической карты;
- 3) реализации стратегии ССП.

Таким образом, в обобщенном понимании мониторинг – это совокупность инструментов стратегического менеджмента, позволяющих на основе стратегического анализа экономического субъекта выявлять проблемы и отслеживать на предмет соответствия стратегических целей главной основополагающей стратегии учреждения; строить стратегические карты, осуществляя выбор целевых показателей; оценивать эффективность решений и на её основе реализовывать и корректировать принятые управленческие решения.

Выводы: На основании предложенной модели и рассмотренного инструментария может быть разработана модель системы сбалансированных показателей для конкретного примера с учетом особенностей управления учреждением.

Список литературы

- [1] Ильшева Н.Н. Идентификация стратегического управленческого учета в холдинговых структурах: принципы организации и информационная структура. / Н.Н. Ильшева, Л.В. Юрьева – М.: Все для бухгалтера. 2010. № 10.
- [2] Методика проведения SWOT-анализа [Электронный ресурс]. – URL: <https://marketing.by/novosti-rynka/metodika-provedeniya-swot-analiza-obraztsy-matritys-swot/>. (дата обращения: 19.01.2022).
- [3] Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция).
- [4] Макрусев В.В. Основы системного анализа: Учеб. / В.В. Макрусев – М.: РИО РТА, 2016. 576 с.
- [5] Маркарян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности. / Э.А. Маркарян // 2-е изд. – М: КноРус. 2015. 536 с.
- [6] Дедов Л.А. Методика проведения оперативного мониторинга предприятия / Л.А. Дедов, Г.В. Бушмелева // Вестник ИжГТУ: Социально-экономическое управление: теория и практика. Вестник ИжГТУ №3: Спецвыпуск. – Ижевск: Изд – во ИжГТУ, 2000. 41-44 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ilysheva N.N. Identification of strategic management accounting in holding structures: principles of organization and information structure. / N.N. Ilysheva, L.V. Yuryeva – M.: Everything for an accountant. 2010. No. 10.
- [2] Methodology for conducting SWOT analysis [Electronic resource]. – URL: <https://marketing.by/novosti-rynka/metodika-provedeniya-swot-analiza-obraztsy-matritys-swot/>. (date of access: 01/19/2022).
- [3] Federal Law "On non-commercial organizations" dated 12.01.1996 N 7-FZ (last edition).
- [4] Makrusev V.V. Fundamentals of system analysis: Proc. / V.V. Makrusev – M.: RIO RTA, 2016. 576 p.
- [5] Markaryan E.A. Economic analysis of economic activity. / E.A. Markarian // 2nd ed. – M: KnoRus. 2015. 536 p.

[6] Dedov L.A. Methodology for the operational monitoring of the enterprise / L.A. Dedov, G.V. Bushmeleva // Bulletin of IzhGTU: Social and economic management: theory and practice. Bulletin of IzhGTU No. 3: Special issue. – Izhevsk: Izd – in IzhGTU, 2000. 41-44 p.

© М.М. Якимова, Г.В. Бушмелева, 2023

Поступила в редакцию 18.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Якимова М.М., Бушмелева Г.В. Модель системы сбалансированных показателей для казённых учреждений // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 126-135. URL: <https://ip-journal.ru/>